

**TA'LIM USULLARI TA'LIM MAQSADINI OYDINLASHTIRISHGA
XIZMAT QILADI**

Qoqon Davlat pedagogika instituti Boshlangich talim fakulteti

Fakultetlararo pedagogika va psixologiya kafedra oqituvchisi

Muxammadieva Xilolahon Djaxongirovna.

Jumanova Dilshoda Davronjon qizi

xorijiy tillar fakulteti 209- gurux

Obidova Odina Xurshidjon qizi

xorijiy tillar fakulteti 209- gurux

Annotatsiya: Ushbu maqolada metod, bir tomondan, ta'lim maqsadiga erishish vositasi sifatida namoyon bo'lsa, ikkinchi tomondan, boshqariladigan o'quv faoliyatini amalga oshirish sharti hisoblanadi. Ta'lim usullari ta'lim maqsadlarini yoritishga xizmat qiladi, ular yordamida ta'lim mazmunini o'zlashtirish usullari ifodalanadi, o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro ta'siri ko'rsatiladi, ularning xususiyatlarining aksi ko'rsatiladi.

Tayanch so'zlar: ta'lim, vosita, boshqaruv, o'rganish, faoliyat, usullar, ta'lim mazmuni, o'zlashtirish, o'qituvchi, o'quvchi, xususiyatlar. Образовательные методы служат разъяснению цели образования.

Аннотация: В данной статье метод, с одной стороны, предстает как средство достижения образовательной цели, а с другой стороны, является условием осуществления контролируемой учебной деятельности. Образовательные методы служат освещению целей образования, с помощью которых выражаются способы усвоения содержания образования, показано взаимодействие преподавателя и учащихся, отражение их особенностей.

Ключевые слова: образование, инструмент, управление, учеба, деятельность, методы, содержание образования, освоение, учитель, ученик, характеристика.

Educational methods serve to clarify the purpose of education.

Abstract: In this article, the method, on the one hand, appears as a means of achieving an educational goal, and on the other hand, is a condition for the implementation of controlled educational activities. Educational methods serve to illuminate the goals of education, with the help of which the methods of mastering the content of education are expressed, the interaction of the teacher and students is shown, and a reflection of their characteristics is shown.

Key words: education, tool, management, study, activity, methods, content of education, mastering, teacher, student, characteristics.

Kirish.

Davlatimiz rahbari Muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining ikki palatasi deputatlari va jamoatchilik vakillari bilan uchrashuvidagi nutqi tom ma’noda jahon miqyosidagi voqea bo‘ldi. Bu murojaat tarixiy ahamiyatga ega bo‘lib, kelajagimiz bo‘lmish bugungi va ertangi yoshlarga oid barcha masalalar xalq tilida yangicha yechim va yo‘nalishlarda bayon qilinib, ma’ruza har bir tinglovchi va o‘quvchining shaxsan e’tiboriga havola etildi va o‘qildi. h faoliyatini tahlil qilishni taklif qildi. Mazkur ilova O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy-ma’rifiy ta’lim konsepsiyasi va uni amalga oshirish chora-tadbirlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 1059-son qarorini hayotga tatbiq etishga qaratilgan. hidoyat. rivojlanishiga asos bo‘ladi.

Asosiy qism.

Bugungi kunda maktab tizimida o‘qitish Usullarning boy xazinasini to‘plangan. Biz ta’lim sohasida to‘g‘ri yo‘ldamiz tanlashda, mo‘ljallangan natijaga va eng qisqa yo‘lga to‘liq ishonch bilan erisha olamiz. Ta’lim sohasidagi dolzarb muammolar ortib borayotgan murakkablik va yangi imkoniyatlarning paydo bo‘lishi, umumiy o‘rta ta’lim vazifalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish o‘qitish usullarini, xalq pedagogikasini doimiy ravishda yangilab turish, ayniqsa, milliy sharq xalqlari pedagogikasidan ijodkorlar foydalanishni talab qiladi. Usul, bir tomondan,

tarbiyaviy maqsadga erishish vositasidir. Boshqa tomondan, u boshqariladigan o'qishga o'xshaydi. faoliyatni amalga oshirish sharti hisoblanadi. Ta'lim usullari ta'lim maqsadini aniqlashtirishga xizmat qiladi, Ta'lim mazmunini o'zlashtirish usullarini ifodalash uchun ishlatiladi. bajarildi, o'qituvchi va talabalarning o'zaro ta'siri, aks ettirish xususiyatlari ta'lim usullar har doim u yoki bu o'quvchi yordamida kiritiladi

bir-biriga bog'liqligini ta'kidlaydi maqbul Rasmdan ko'rinib turibdiki, ta'lim usuli tuzilishda ta'kidlash: maqsadli tarkib; faol tarkib; ta'lim vositalari.

Albatta, umumiy natija har doim ham bir xil emas. dars boshida o'qituvchining maqsadiga ko'ra kelmaydi Ta'limning maqsadi - o'qituvchi va o'quvchilarning faoliyati. asosida, shuningdek, ta'lim vositalaridan foydalanish natijasida, Bu jarayon muayyan maqsadli mexanizmni o'z ichiga oladi. tushadi. Maqsadga erishish jarayonida ta'lim tizimlari asosiy odamlardir qanday aniq va qanday mexanizm va mavjud tuzilishga asoslangan elementlardan qanday foydalanish mumkinligini ifodalash uchun xizmat qiladi qiladi. Ta'lim uslubini qo'llash jarayonida bu funktsiyalar alohida yoki ketma-ket kiritilmaydi. aksincha, ular bir-biriga singib ketgan. Masalan, diagnostika Funktsiya - o'qituvchi tomonidan bir qator usullardan har tomonlama foydalanish Javob sifatida bajarildi. "O'qitish usuli" atamasi bilan bir qatorda ko'p hollarda "uslubiy usul" "usul" tushunchasi (sinonimlar - pedagogik usul, didaktik usul). ham ishlatiladi. Bu ta'lim usulining tarkibiy qismidir, usulni amalga oshirishning alohida bosqichi sifatida muhim element tasvirlangan. Har bir ta'lim usuli ma'lum o'qitish usullariga ega. tanlash orqali kiritiladi. Uslubiy texnikaning xilma-xilligi ularni tasniflashga imkon bermaydi, balki o'qituvchi o'z faoliyatida tez-tez qo'llaniladigan usullarni farqlash Balki: Har bir usul muayyan ta'lim muammosini muvaffaqiyatli hal qiladi. qolganlari esa biroz samarasiz bo'lishi mumkin. O'qitishning universal usullari mavjud emas, shuning uchun darslar boshqacha ta'lim usullari yoki ularning kompleksidan foydalanish mumkin O'qitish usuli chaqirilganda, talabalar va o'qituvchi ta'lim, ta'lim va tarbiya jarayonida shaxsiy rivojlanish masalalarni hal

etishga qaratilgan faoliyatni nazarda tutadi.

O'qitish metodikasi ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismidir. hisobga oladi. Tegishli tanlash usullarisiz o'qitish jarayoni talabalarni o'z maqsad va vazifalarini hal qilishga o'rgatish

materialni o'zlashtirishga erishish mumkin emas. Ta'lim jarayonida aniq maqsadga erishish

Maqsadli faoliyatning turli usullari sabab bo'ladi. Masalan, maktab ma'ruzasida ma'lum bir mavzuni taqdim etish. Buni amalga oshirishda talabalarga yo'l davomida savol-javoblar beriladi. Agar siz o'quv materiallaridan foydalanib izoh berishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, bu oson. usulning yo'nalishini o'zgartiradi va bu usulga nisbatan usul qoladi. Chunki xususiy texnikaning noyob usuli va uslublarga ega. Biroq, u ba'zi fanlarni o'qitishda qo'llaniladi.

metodlari umumiy o'qitish usullari bilan chambarchas bog'liqdir. Asbob - bu muayyan o'qitish usulini muvaffaqiyatli amalga oshirishdir. takomillashtirish uchun zarur bo'lgan yordamchi o'quv materiallari qurol, texnika va hokazolardan foydalanish kabi darslar

tabiiy yoki tasviriy ko'rgazma materiallari (diagramma, diagramma, fotosurat va boshqalar) laboratoriya yoki ko'rgazmada mashg'ulotlarda qo'llaniladigan qurol va asboblardan, o'quv filmi

uskunalar, proyeksiya chiroqlari, mikroskoplar va boshqa qurilmalar; shuningdek, mavzu bo'yicha boshqa o'quv materiallaridan dalillar (ma'lumotlar, dalillar, ta'rif, qoida, formula va

boshqalar) foydalanishdan iborat

Xulosa.

Demak, o'quv jarayonidagi o'quv materiallarining tabiatiga Tanlangan o'qitish usullariga qarab, ma'lum usul va vositalar qo'llaniladi. o'z ichiga olishi mumkin. Lekin qanday o'qitish usuli, uslubi va Asboblardan foydalanish zarurati boshqalardan oldin u yoki bu treningdir fanlarning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vygotskiy L.S. Bola rivojlanishining psixologiyasi. - M.: "Sense", 2004 yil.
2. Foziev E. Ontogenez psixologiyasi. - T.: "Nashriet", 2010. - B. 142.
3. Davletshin M.G., Do'stmuhamedova Sh.A. va boshqalar. Ta'limning yosh davrlari va psixologiyasi. - T., 2009 yil.
4. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "O'SGIRLAR ORASIDAGI KO'NCLIK VAZIYATLARDAGI NIJAHLAR DARAJASINI EVAKA ETISHI". Konferentsiya 1.1 (2023): 23-2
5. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "PEDAGOGIK MULOQOTNI BOSHQARISH MAKORALARI". Xalqaro fanlararo tadqiqot jurnali Galaxy 10.12 (2022): 1217-1222.
6. Xamidovna M.I.OILAVIY NIJAHLAR SABABLARI // "Galaktika" xalqaro fanlararo tadqiqot jurnali. - 2022. - T. 10. – yo'q. 12. - 870-872-betlar.
7. Xamidovna M.I. (2022). O'zbek oilalarida ma'naviy muhitning shakllanishiga keksalarning ta'siri. IJTIMOY FANLAR VA FANLARARO TADQIQOTLAR XALQARO JURNALI ISSN: 2277-3630 Ta'sir omili: 7.429.11(10)360364.

